

СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Акимкина Дария Александровна, Центральный экономико-математический институт РАН, с.н.с., к.э.н., Da_akimkina@mail.ru

Ключевые слова: импортозамещение, высокотехнологичные составляющие, санкции.

В условиях геополитического конфликта технологическая изоляция России используется как инструмент манипуляции, инструмент торможения экономического и технологического развития России и предотвращения её перехода в категорию развитых стран. Западное сообщество стремительно исключает из глобальных цепочек воспроизводства и разрывает взаимосвязи, если ему это выгодно. Сбои в производственных цепочках отражаются на всех отраслях промышленности и влияют не только на экономику, но и на национальную безопасность государства. Причиной таких сбоев могут стать не только санкции. Яркий пример – пандемия, которая в 2021 г. привела к дефициту полупроводников и показала, что ограничение доступа даже к одному технологически важному компоненту может поставить под угрозу национальную безопасность и суверенитет. Государство, которое хочет остаться независимым, должно учитывать такого рода риски и уметь их нивелировать.

Задача импортозамещения, автономизации и перехода на инновационный путь развития стояла перед Россией ещё до введения первых санкций США и ЕС в 2014 г., пандемии коронавируса и обострения геополитической обстановки. Она прописывалась во всех стратегиях развития на разных уровнях, но до введения санкций импорт оборудования, комплектующих и технологий находился на высоком уровне и снижался достаточно медленно. С момента введения первых санкций в России реализовано более 1,5 тыс. проектов по созданию аналогов продукции, которая ранее поставлялась из-за рубежа (Селиверстов, 2022). Усиление санкционного давления привело к вынужденному импортозамещению (Скворцова, 2015; Строганов, 2015), которое

приходится осуществлять в условиях ограниченного набора инструментов, возможностей и партнёров.

Опорной точкой в ускорении процесса импортозамещения может стать формирование устойчивых партнёрских взаимоотношений военных и гражданских предприятий. Оборонно-промышленный комплекс России обладает высоким научно-производственным и инновационным потенциалом, в нём сосредоточены передовые технологии и квалифицированные кадры (Лукинова, 2022). Гражданский сектор получает доступ к военным разработкам, а ОПК выступает в роли потребителя технологий, заказывая их разработку высокотехнологичным гражданским предприятиям, включая малые инновационные предприятия. Военно-гражданская интеграция редко используется из-за ряда барьеров в виде секретности, неразвитой инфраструктуры, нормативно-правовой базы, недостатка инвестиций, квалифицированного персонала и даже банальной неосведомленности производителей друг о друге (Akimkina, 2021). Устранить эти барьеры можно с помощью внедрения института технологического брокера, который будет являться организацией-посредником инновационной деятельности. Технологический брокер может оказать значительное влияние на скорость проведения инновационного процесса как агрегатор технологий, ноу-хау, партнёров; источник информации о состоянии и возможностях рынка, потребностях в технологиях; помощник в коммерциализации. Предприниматели будут знать, куда обратиться за финансовой, юридической и экспертной поддержкой. Технологический брокер может помочь определиться с направлением для разработок.

Разработка технологий, процессы адаптации и интеграции, процесс создания и функционирование технологического брокера требуют высококвалифицированных кадров. В сложных экономических условиях вопрос приращеня квалифицированного человеческого капитала выходит на передний план, особенно на фоне снижения в России численности исследовательских кадров, в то время как в странах с высокой инновационной активностью наблюдается приращение числа исследователей (Анищенко, 2019). В связи с этим вторым путем ускорения импортозамещения видится повышение количества высококвалифицированных кадров за счет восстановления цепочки взаимосвязей

между производством, наукой и образовательными учреждениями. Распад цепочек научно-технологической кооперации в результате образовательных реформ негативно сказался на подготовке высококвалифицированных кадров. Взаимосвязь производства, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и учебных заведений необходимо восстанавливать. Нарастить эти взаимосвязи можно с помощью внедрения и адаптации модели тройной спирали, начиная с сектора науки и образования. Особенно это касается университетов, которые ответственны за распространение знаний и где сосредоточены молодые кадры – будущие исследователи. Эффективная система воспроизводства кадров будет генерировать качественно новый человеческий капитал, который станет фактором конкурентного и устойчивого развития и инновационного роста как предприятий в отдельности, так и экономики в целом.

Технологический брокер также может помочь в процессе установления взаимосвязей между образовательным сектором, производством и государством, поскольку в этом процессе понадобится юридическая и информационная поддержка, обращение к базе знаний, её пополнение, поиск партнёров, преодоление коммуникационных барьеров. Все эти задачи можно выполнить с помощью технологического брокера. Организация эффективных форм взаимодействия трех субъектов развития – государства, бизнеса и науки поможет не только выстроить эффективную систему подготовки кадров, но и ускорить трансфер технологий, ускорить процесс принятия решений, упростить вывод продукции на рынок.

Эффективнее всего, если изменения в образовательном секторе будут происходить совместно с военно-гражданской интеграцией.

Как ни странно, поставив в условия вынужденного импортозамещения санкции стали стимулом к движению в сторону независимости. Перечисленные выше способы ускорения импортозамещения: формирование института технологического брокера; интеграция военного и гражданского секторов для объединения усилий; внедрение адаптированной модели «тройной спирали» для повышения качества образовательной системы и налаживание взаимосвязей между участниками инновационного процесса, будут благоприятно влиять и на скорость инновационного развития. При локализации

высокотехнологичных производств экономика России может выйти на новые, более выгодные, позиции, в противном случае, безнадежно технологически отстанет и снова останется в категории стран-доноров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Селиверстов Ю.И.* Западным санкциям Россия должна противопоставить импортозамещение и инновации / Ю.И. Селиверстов, Е.Н. Чижова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – №. 5-3. – С. 442–449.
- Скворцова В.А.* Импортозамещение: опыт других стран и задачи для России / В.А. Скворцова, А.О. Скворцов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. – 2015. – № 1. – С. 97–104
- Строганов А.О.* К истории вопроса об импортозамещении в России / А. О. Строганов, Л. Н. Жилина // Фундаментальные исследования. – 2015. – №. 12-6. – С. 1278–1282.
- Лукинова О.А. и др.* Исследование стратегических и региональных аспектов индустриализации экономики России / Лукинова О. А., Гусева Л. П., Писаренко Н. Д. // Финансовые рынки и банки. – 2022. – №. 1. – С. 81–86.
- Akimkina D. et al.* Technology transfer of the military-industrial complex as a factor in increasing the science intensity of the civilian industry // SHS Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 114. – С. 01027.
- Анищенко Т.В.* Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России на основе модели тройной спирали / Анищенко Т. В., Никифорова Л. Е. // Сибирская финансовая школа. – 2019. – №. 1. – С. 17–24.